

FAN-TEXNIKA TARAQQIYOTI - QURILISH VA JAMIYAT TARAQQIYOTINING HARAKATLANTIRUVCHI KUCHI SIFATIDA

Usmonova Vasila Botirovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida stajyor-o'qituvchisi

vasilausmonova1416@gmail.com

Zoirov Azizbek Anvar o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

uzzoirov2005@gmail.com

Anotatsiya: Maqolada bugungi kunda fan-texnika taraqqiyoti jamiyatning barcha sohalarida, qurilishda ham katta korxonaga ega. Innovatsion texnologiyalar, yangi ilmiy kashfiyotlar va texnikaning rivojlanishi qurilish sohasini yangi darajaga olib chiqdi. Qurilishning, arxitektura dizaynlarining yangilanishi, ekologik va energiya tejamkor materiallarning ishlab chiqarilishi, texnologiyalarni optimallashtirish — bularning barchasi fan-texnika taraqqiyoti.

Kalit so'zlar: Qurilish, fan-texnika, ishlab chiqarish, jamiyat taraqqiyoti, innovatsion texnologiyalar.

Qurilish sohasida ishlab chiqarish konsentratsiyasi deganda mablag'lar, predmetlar va mehnat resurslarining yirik ishlab chiqarish bo'g'inlarida bir nuqtaga jamlanish jarayonini tushunish taqozo etiladi. Fan-texnik taraqqiyot konsentratsiyaning moddiy - texnikaviy asosi bo'lib maydonga chiqadi.

Zamonaviy ishlab chiqarish butun jamiyat manfaatlari uchun konsentratsiya ustunliklaridan to'liq foydalanish imkonini beradi. Konsentratsiyaning ijtimoiy ahamiyati shundaki, ishlab chiqarishda texnik darajaning oshishi og'ir qo'l mehnatini bartaraf etish uchun sharoit yaratadi, aqliy va jismoniy mehnat qiladigan xodimlar o'rtasidagi farqni bartaraf qilish jarayonini tezlashtiradi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning shakli sifatida konsentratsiya katta iqtisodiy samaradorlikka ega bo'ladi. Yirik korxonalar ancha yuqori darajadagi mehnat unumdorligini, yaxshi sifat va past tannarxga ega bo'lgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishini ta'minlaydi.

Konsentratsiya ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi va kombinatsiyalashuvi bilan uzviy bog'langandir. Ixtisoslashgan ishlab chiqarishning rivojlanishi bir jinsli ishlab chiqarish konsentratsiyasining ilg'or shakli sifatida namoyon bo'ladi. Yirik korxonalarda amalga oshiriladigan ishlab chiqarishning kombinatsiyalashuvi ishlab chiqarishni ancha yuqori ilmiy - texnik darajada tashkil etish imkonini beradi.

Ishlab chiqarishning konsentratsiyasi amal qilayotgan korxonalarining ko'lamini ularni kengaytirish, rekonstruksiya qilish yoki texnik jihatdan qayta jihozlash evaziga oshirish; yangi yirik korxonalar yaratish va yangi ishlab chiqarish birlashmalarini tashkil etish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Yangi yirik korxonalar va birlashmalar yaratilishi markazlashgan ishlab chiqarish bazasida yiriklashgan ishlab chiqarish yacheykalarining paydo bo'lishiga olib keladi.

Shunday ekan, bundan korxonalar o'lchamlarining kengaytirilishi markazlashtirishning natijasi ekanligi kelib chiqadi, ya'ni markazlashtirishni konsentratsiyani amalga oshirishning shakllaridan biri sifatida ko'rib chiqish qabul qilingan.

Konsentratsiyaning darajasi ko'rsatkichlar tizimi bilan aniqlanadi, ulardan eng asosiysi bu ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi hisoblanadi. Ilmiy - texnik taraqqiyot sharoitlarida asosiy ishlab chiqarish ;jamg'armalarining hajmi, shu qatorda faol mo'ljallashtirish, energiya qurilmalarining quvvati va shu kabi ko'rsatkichlarning ahamiyati yanada kuchayadi. Konsentratsiya darajasining xarakteristikasi uchun xalqaro miqyosda keng qiyoslash orqali ishchi - xodimlarning sonli ko'rsatkichi qabul qilinadi, lekin bu ko'rsatkich konsentratsiya darajasining dinamikasini hamma vaqt ham aniq ko'rsatavermaydi, chunki ishchi - xodimlarning soni ishlab chiqarishni kengaytirishda mehnat jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish natijasida qisqarishi mumkin.

Boshqa sohalaridagi singari, qurilishdagi konsentratsiya ham o'ziga xos jihatlariga ega bo'ladi. Ular ya'ni bu jihatlar qurilish mahsulotining ko'chmas mulk ekanligi bilan izohlanadigan qurilish ishlab chiqarishi spetsifikasi orqali yuzaga chiqadi. SHuning uchun qurilishda konsentratsiya ikki yo'nalishda: qurilish tashkilotlarini yiriklashtirish va qurilish obyektlari ko'lamini kengaytirish yoki bitta qurilish maydonida bajariladigan qurilish - montaj ishlari hajmini oshirish evaziga rivojlantiriladi.

Konsentratsiyaning bu ikki yo'nalishidan birinchi turi - qurilish tashkilotlarini yiriklashtirish ancha keng tarqalgan. Ikkinchi turi esa hududiy bo'lib, bu tur jamlangan yirik tugunlarga ega bo'lgan korxonalar va obyektlar (sanoat tugunlari, yirik turar - joy massivlari) qurilishida to'liq namoyon bo'ladi, ya'ni bu turning qo'llanishi ancha maqsadga muvofiqdir. Har qanday holatda ham qurilish - montaj ishlarining yillik hajmi qurilishda konsentratsiya darajasini baholash uchun asosiy ko'rsatkich bo'lib qolaveradi.

Xulosa

Fan-texnika taraqqiyoti qurilish va jamiyat taraqqiyoti o'ziga xos uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Yangi kashftlar va innovatsion texnologiya qurilishi samarali, ekologik toza va energiyani tejovchi usullarni ishlab chiqarish yaratdi. Bu iqtisodiy iqtisodiy iqtisodiy o'sishga, balki jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga fan-texnika taraqqiyoti rivojlanishini hal qilish, ishlab chiqarishni ta'minlash va yangi ish o'rinlarini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Umuman olganda, fan-texnika taraqqiyoti jamiyatning sohalarida o'zgarishlarni barcha yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibragimov S.O. QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING IQTISODIYOTI O'quv qo'llanma Toshkent-2021
2. Rasulova Sharifa G'aybullayevna QURILISH IQTISODIYOTI DARSLIK Jizzax- 2022

3. Usmonova V. B. RESPUBLIKAMIZDA INVESTITSION LOYIHALARNI BAHOLASH VA SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-1. – С. 408-412
4. Шарафуллина Р., Усманова В. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 47-51.
5. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
6. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
7. Botirovna U. V., Azamatovna U. S. QURILISH TASHKIOTLARINING ISHLAB CHIQRISH FONDLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 180-185.
8. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136..
9. Nodira T., Sirojiddin S., Azizbek Z. Socio-economic systems //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 260-264.
10. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056
11. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
12. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
13. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
14. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.